

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бўриев Х., Жўраев Р., Алимов О. Мева-сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш. – Тошкент, 2002. – 184 б.
2. Фахрутдинов Н.З. Интенсивное выращивание саженцев цитрусовых культур в Узбекистане. – Ташкент, 1994. – С.16.
3. Казьмин В.Д. Выращиваем целебные растения дома. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С.162.

UDK: 634.37:71

ANJIR KO'CHATLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

ToshDAU, Mevachilik va uzumchilik kafedrasasi asistenti

D.Sh.Nurmuhamedova

ToshDAU, Mevachilik va uzumchilik kafedrasasi katta o'qituvchisi

q.x.f.f.d A. E. Qarshiyev

ToshDAU, Mevachilik va uzumchilik yo'nalishi talabasi

G.B.Sulaymonova

Annotatsiya. Ushbu maqolada anjir o'simligini ko'chatlarini vegetativ organlari novdalaridan qalamchalar tayyorlash usullari, muddatlari anjir o'simligining vegetativ usulda osonlik bilan ko'payishi, turli xil stress omillariga nisbatan chidamliligi bilan farqlanishi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Anjir o'simligi ko'chatlarini yer ostki va yer ustki qismlarini o'sishi va rivojlanish fazalari hamda anjir o'simligi ko'chatlarini yetishtirish, tartibli parvarishlash agrotexnikasi orqali ulardan yuqori hosildor navlardan qalamchalar olish bo'yicha ilmiy asoslangan ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlari: – Anjir, ko'chat, nav, qalamcha, o'simlik, subtropik, novda, vegetativ, barg, ildiz tizimi, ildizpo'ya, gul, meva, namlik, harorat, tuproq, muhit, kurtak.

Аннотация. В статье даны краткие сведения о способах заготовки черенков из побегов вегетативных органов сеянцев инжира, сроки, в течение которых растения инжира легко размножаются вегетативно, и их устойчивость к различным стрессовым факторам. Представлены фазы роста и развития надземной и подземной частей сеянцев инжира, а также результаты научных исследований по получению из них черенков высокоурожайных сортов посредством агротехники выращивания и систематического возделывания сеянцев инжира.

Ключевые слова: - Инжир, сеянец, сорт, черенок, растение, субтропический, побег, вегетативный, лист, корневая система, подвой, цветок, плод, влага, температура, почва, среда, почка.

Abstract. The article provides brief information on the methods of preparing cuttings from shoots of vegetative organs of fig seedlings, the periods during which fig plants easily reproduce vegetatively, and their resistance to various stress factors. The phases of growth and development of the above-ground and underground parts of fig seedlings are presented, as well as the results of scientific research on obtaining cuttings of high-yielding varieties from them through agricultural technology of growing and systematic cultivation of fig seedlings.

Key words: - Fig, seedling, variety, cutting, plant, subtropical, shoot, vegetative, leaf, root system, rootstock, flower, fruit, moisture, temperature, soil, environment, bud.

Kirish Anjir (*Ficus carica L.*) Moraceae oilasiga mansub bo'lib, muhim oziq moddalar, tabiiy vitaminlarga boy. sariq anjir navi bo'lib, shirin, qattiq va tropik iqlim sharoitida yaxshi o'sadi. O'simliklarni ko'paytirishning hozirgi ananaviy usullari sog'lom o'simlik zaxiralarini yaratishda samarali emasligi aniqlandi.

Mikroko'paytirish ona o'simliklarni ishlab chiqarishda muhim hisoblanadi.

Ficus carica L. oddiy anjir bo'lib, o'zining dorivor va serhosilligi bilan farqli ravishda ajoyib to'yimli mevadir. Bu borada tadqiqot olib borgan mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra Violette de Solliès navini ommaviy ko'paytirish uchun samaraligini yaratishdir. Yuzaki sterillangan apikal eksplantlar Murashige va Skoog (MS) muhitida turli konsentratsiyali sitokinlar (6-benzilaminopurin, BAP; tidiazuron, TDZ; kinetin, Kn; va zeatin, Zea) bilan to'ldirildi [1, 2].

Anjirning (*Ficus carica* L.) yangi kurtaklar soni, kurtaklar nish uzunligi, yangi vazni va quruq vazniga turli konsentratsiyadagi uglerod manbalari, sho'rlanish va moddalarning ta'sirini o'rganish uchun *in vitro* tajribasi o'tkazildi. Biroq, yangi va quruq vaznda ba'zi farqlar mavjud edi. Boshqa tomondan, sho'rlanish konsentratsiyasining ortishi yangi hosil bo'lgan kurtaklar sonini, shuningdek ularning uzunligini qisqartirdi. Shu bilan birga, ishlatiladigan qattiqashtiruvchi moddalar konsentratsiyasida sezilarli farqlar kuzatilgan.

Ko'payishini yaxshilash maqsadida qalamchalarni plastik va ulardan foydalanmasdan Qirollik Intanon loyihasi tadqiqot stantsiyasida (Khun Huai He tumanida) 1-tajriba sifatida loyihasida Pang Dah tadqiqot stantsiyasida tajriba sifatida amalga oshirildi. [3, 4].

Subtropik ekinlar etishtirish uchun qulay hudud hisoblangan Respublikamizning janubiy mintaqalari Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Denov va Sho'rchi tumanlarida anjir etishtirib yuqori hosildorlikka erishish mumkin. Ko'p yillik kuzatishlardan ma'lumki, viloyatning janubiy qismiga nisbatan shimoliy qismida yillik o'rtacha harorat 3-4⁰S farq qiladi. Viloyat uch tomondan: sharq, shimol va g'arbdan tog'lar bilan o'ralgan bo'lib, sovuq havo oqimi asosan janub tomondan kirib keladi. Qishi iliq bo'lib, ba'zida eng sovuq harorat har 8-10 yilda takrorlanib, 20-25⁰S gacha etadi, yozi issiq va quruq keladi, ba'zida 50-55⁰S ga yetadi. Sovuqsiz iliq kunlar 240-245 kuni tashkil etadi.

Yillik yog'ingarchilik miqdori yilning kelishiga qarab 130-350 mm ni tashkil etadi. [5; 6].

Qadimiy qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri anjir hisoblanadi. Jahonning subtropik iqlimli, O'rta Yer dengizi sharoitlari kabi ko'plab mintaqalarda keng maydonlarda ekib yetishtiriladi. Anjir o'simligining dunyo bo'ylab keng tarqalishida uning vegetativ usulda osonlik bilan ko'payishi, turli xil stress omillariga nisbatan chidamliligi bilan farqlanishi muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab anjir navlarini turli usullarda – vegetativ qalamchalarini ildiz o'ttirib ko'chat etishtirish, *in vitro* usulida sterillangan meristemadan yetishtirilmogda, shuningdek, an'anaviy usul ham yetishtirib kelinmogda [7; 8].

Meva tarkibida (qoqisida 78% gacha qand bo'ladi), turli vitaminlar (V1, V2, S, Ye, RR vitaminlar) bilan karotinga, organik kislotalar (oksalat, limon, olma, sirka kislotalar)ga, mineral tuzlarga boy. Bu o'simlikning hamma qismlarida furokumarinlar – psoralen va berganten, glikozidlar bo'ladi. Urug'larida 29,4% moy bor. Yangi pishgan mevasi iste'mol qilinsa organizmda quyuvlashgan moddalarni bartaraf etadi, me'da va ichaklarni zararli moddalardan tozalaydi va me'dada tez hazm bo'lishini ta'minlaydi.

Anjir asosan oziq-ovqat sifatida iste'mol qilinsada, qadim zamonlardan buyon xalq tabobatida jigar, taloq va o'pka shamollashida dori sifatida qo'llanilgan [9].

Anjirzor tashkil qilinadigan yerning maydoni suv bilan yaxshi ta'minlangan va texnika ishlovi uchun qulay bo'lishi shart. Anjir turli tuproqlarda o'sishi mumkin, lekin ularning yaxshi rivojlanishi uchun unumdor bo'z tuproqlar qulay hisoblanadi. Anjirzorlar yaratishda sizot suvlari yaqin, kuchli sho'rlangan, suv bilan kam ta'minlangan maydonlar yaroqsiz hisoblanadi va shuningdek, sovuq shamollardan himoyalangan va quyosh nuri yaxshi tushadigan yer maydonlari tanlanishi kerak.

Tadqiqotlar "Mevachilik va uzumchilik" kafedrasida tahlil qilib borildi. Dala tajribalari Toshkent davlat agrar universiteti o'quv-ilmiy tajriba xo'jaligining anjir ko'chatzorida o'tkazildi. Biometrik o'lchovlar va

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

hisoblar: har bir variantda 20 ta o'simlikda olib borildi. Tajriba to'rt qaytariqda o'rganildi.

Tadqiqot uslubi. Fenologik kuzatuvlar X.Ch. Buriev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan «Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi», V.F. Moiseychenkoning «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами», M.T. Tarasenkoning «Размножение плодовых растений методом зеленого черенкования побегов», S.A. Ostrouhovaning «Mevali va rezavor mevali ekinlar ko'chatlarini yetishtirish bo'yicha uslubiy ko'rsatma» sida keltirilgan tavsiya va uslublar bo'yicha o'tkazilgan. Biometrik o'lchovlar va hisoblar: har bir variantda 20 ta o'simlikda olib borildi. Tajribalar to'rt qaytariqda olib borildi [10].

Tadqiqot natijalari. Olib borilgan tadqiqotlar davomida anjir ko'chatlarining vegetatsiya fazalarining o'tish davridagi fenologik kuzatuv ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, o'simliklarning yillik rivojlanish davrida muayyan farqlar mavjudligi aniqlandi. Shu jumladan, Kadota, Krimskiy 29, Uzbekskiy jeltiy navlarining kurtak yozilishi bilan deyarli

bir muddatda, bir-ikki kunlik farqi bilan boshlandi. Bu navlarda kurtaklarning yozilish fazasi ikki kundan o'n kungacha kechroq boshlanganligi ma'lum bo'ldi.

Ko'chatlarini yetishtirishda kurtaklarning ochilish fazalari boshida kunlik o'rtacha havo harorati 12-13°S atrofida hamda kechki fazalarida barglarining sarg'ayishi 13-14°S atrofida bo'ladi. Turli interfaza davrlarining davomiyligi va faol samarali haroratlar yig'indisiga ko'ra, anjir navlarining ikki guruhi ajratiladi. Kurtaklar rivojlanish davri - mevaning paydo bo'lishi, kechki navlarida faol haroratlar yig'indisi 940-1001°S va samarali haroratlar 419-559°S. Xuddi shu davrda ertagi navlar (Chapla, Dolmatskiy va boshqalar) kamroq faol harorat yig'indisiga ega bo'lib: faol harorat 805-846°S, samarali harorat 346-366°S. Anjir mevalarining to'liq pishishi uchun 4000-4500°S faol haroratlar yig'indisi talab qilingan.

Ko'chatlarda vegetatsiya fazasining tugashi – barg to'kilishining asosiy qismi 2-11 oktyabrda, faqatgina Krimskiy 29 navida 15 oktyabrda, ya'ni boshqa navlarga nisbatan to'rt-olti kungacha kechroq muddatda bo'lganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Anjirning vegetatsiya fazalari (2022-2023 y.y.)

Navlar	Kurtaklarning yozila boshlashi, sana	Barg to'kilishi		Vegetatsiya davrining davomiyligi, kun
		boshlanishi	tugashi	
1 Kadota	14 IV	14 IX	8 X	177
2 Krimskiy 29	12 IV	9 IX	2 X	169
3 Uzbekskiy jeltiy	15 IV	16 IX	11 X	179
4 Chapla	17 IV	15 IX	6 X	174
5 Dolmatskiy	13 IV	8 IX	1 X	167
6 Novik fikus	18 IV	19 IX	13 X	181

Barglari yirik o'simliklarni navbatma-navbat joylashgan, 3-5-7 bo'lakli yoki alohida yirik bargli. Qisqartirilgan generativ kurtaklar barglarning qo'ltiqlarida rivojlanadi, ular ikki xil - kaprifiglar va figlar (sikoniya) gulzorlariga ega. Ular turli daraxtlarda rivojlanadi, bu o'qning

tepasida teshik va ichkarida bo'shliq bo'lgan sferik-oval shakllanishga o'sishi bilan tavsiflanadi, bu erda mayda bo'lmagan ikki xonali gullar joylashgan.

Anjir tarkibida 24% gacha (boshqa manbalarga ko'ra, 75% gacha) shakar (glyukoza,

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

fruktoza) mavjud. Mevalarda organik kislotalar, taninlar, oqsillar, yog'lar, barglarida kumarinlar mavjud. Mevasi tarkibida 1,3% gacha oqsillar, 11,2% shakar va atigi 0,5% kislotalar mavjud. Quritilgan anjirda oqsil ulushi 3-6% gacha, shakar 40-50% gacha ko'tariladi, bu ularga chuqur shirin ta'm beradi va to'yinganlik tuyg'usini keltirib chiqaradi (quritilgan mevalarning kaloriya miqdori - 100 g uchun 214 kkal). Ularda vitaminlar (b-karotin, V1, V3, RR, C) ham mavjud va minerallar (natriy - 100 g ga 18 mg, kaliy - 268, kalsiy - 34 gacha, magniy - 20 gacha, fosfor - 32 gacha).

Ko'chatlarni shakllantirish. Anjir tuplari sovuqqa chidamsiz bo'lganligi sababli

respublika tuproq-iqlim sharoitida qishda ko'milib, bahorda ochiladi. Anjir namga ancha talabchan va namsevar o'simlik bo'lib, engil va serunum tuproqda yaxshi o'sadi. Sho'rlangan yoki shag'alli tuproqlarda deyarli o'smaydi. Ekilgandan so'ng anjir o'simligiga ikkinchi yildan boshlab shakl berib boshlanadi. Anjirga 2-3 ta asosiy hosil qiluvchi rivojlangan novdalar qoldirilib, butasimon shakl beriladi. Bir tanali qilib o'stirilganda siyraklashgan yarusli qilib shakl bersa ham bo'ladi, bunda tagidan chiqqan bachki novdalar va ortiqcha shoxlar olib tashlanadi.

Ko'chatlarini etishtirish uchun qalamchalar tayyorlash jarayoni (1-rasm)

Anjir barglari to'kilib, tinim davriga kiringandan so'ng, tuplarni kuzda ko'mishdan oldin bir yillik novdalaridan 20-25 sm uzunlikda qalamchalar tayyorlanadi. Qalamchalar 50 donadan bog'lanib, 50-60 sm chuqurlikda yerga ko'miladi va ustiga polietilen plyonka tortilib, tuproq tashlanadi. Erta bahorda kunlar isishi bilan yer tayyorlanib, 70x10 sm sxemada egatlarga ekiladi va yil davomida parvarishlash ishlari olib boriladi. Bog' yaratish uchun ikki yilda standart anjir ko'chatlari tayyor bo'ladi. Anjir tuplari erta bahorda tuproqdan ochilganda ildiz bo'g'zidan chiqqan bachki novdalaridan ildizi bilan olib ham ko'chat tayyorlash mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda anjirning ikkita – Dolmatskiy va Krimskiy 29 navlari tanlab olindi. (1-rasm) Bu navlarning qalamchalari hamda shakllangan barglar soni va ularning sathi yuzasi hisob-kitob qilindi. Barglar soni va ularning yuzasi qalamchalar 10 kunlik, 30 kunlik, 50, 70 va 90 kunlik bo'lganlarida o'lchab olindi. Bunda, barglar soni vizual usulda sanaldi, barg yuzasi esa Ahmed F.F., Morsy M.H. (1999) formulasi orqali hisoblab chiqarildi. Formulaning umumiy ko'rinishi $S=0,4 \cdot (0,79 \cdot D^2) + 15,33$ bunda: S – barg yuzasi, sm²; D – bargning eng katta diametri, sm.

Olib borilgan tadqiqot kuzatuvlariga ko'ra anjir navlarining barglari soni va ularning sathi navlar kesimida farqlanadi. Barglar soniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston sariq anjiri navining qalamchalarida barglar 10 kunligida 1 dona, 30 kunligida 2 dona, 50

kunligida 3 dona, 70 kunligida 8 dona va 90 kunligida 14 dona bo'lgan bo'lsa Krimskiy 29 navida mos ravishda barglarning soni 1, 3, 5, 12 va 21 tani tashkil qildi.

Barglar sathini hisob-kitob qilish shuni ko'rsatdiki, 10 kunlik qalamchalarda barg yuzasi 17,3 sm² (O'zbekiston sariq anjiri navi) va 20,1 sm² (Krimskiy 29 navi) tashkil qilib, mos ravishda 30 kunlik qalamchalarda bu ko'rsatkich 57,4 va 92,4 sm², 50 kunlik qalamchalarda 96,5 va 153,1 sm², 70 kunlik qalamchalarda 264,9 va 357,4 sm² hamda 90 kunlik qalamchalarda 426,3 va 519,7 sm² tashkil qildi.

Navlarni o'zaro taqqoslaganda, barg sathining yuzasi qalamchalar o'sishi bilan keskin farq qila boshladi. Dastlabki davrda O'zbekiston sariq anjiri navi qalamchalaridagi barglarning yuzasi Krimskiy 29 navi qalamchalariga nisbatan 116,2% ko'proq bo'lgan bo'lsa, 30 kunlik qalamchalarda bu ko'rsatkich 161,0% hamda 50 kunlik qalamchalarda 158,7% ga yetdi. Barg sathi bundan so'ng deyarli katta farq bilan o'zgarmadi. Bunga sabab O'zbekiston sariq anjiri navi qalamchalarining faol o'sishi va rivojlanishini misol qilib keltirishimiz mumkin. Shunday qilib, 70 kunlik qalamchalarda barg yuzasidagi farq 134,9% hamda 90 kunlik qalamchalarda 121,9% ni tashkil qildi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki qalamchalardan ko'chat tayyorlash asosan daraxtning uchki qismlaridan sentyabr-oktyabr oylarida ko'k qalamchalardan 20 sm uzunlikda

tayyorlanadi. Xandaqlar 1,5x3 m hajmda tayyorlanib, 12-15 sm qalinlikda qumga 10x10 sm masofada ekilib, ustini polietilen plyonka bilan yopilganda va doimiy namlik saqlanganda ko'chatlar sifatli saqlanadi.

O'rganilayotgan navlardan qalamchalar tayyorlashda va ko'chatlarini ko'paytirishda standart ko'chatlar olish uchun Krimskiy 29

anjir navini qalamchalaridan ko'paytirish samarali hisoblandi.

Anjir navlarining barglar soni va barg sathi bo'yicha Krimskiy 29 navi alohida ajralib chiqqan bo'lib, anjir ko'chatlarini sifatli va standartga mos ravishda etilishida muhim ahamiyat kasb etishi alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sriskanda D. et al. An efficient micropropagation protocol for *Ficus carica* cv. Golden Orphan suitable for mass propagation // *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. – 2021. – T. 38. – S. 102225.
2. Ling W. T. et al. Rapid In Vitro Propagation of Fig (*Ficus carica* L.) 'Violette de Solliès' Supported by Molecular and Microscopy Analyses // *Horticulturae*. – 2022. – T. 8. – №. 11. – S. 1025.
3. Qrunfleh I. M., S'hatnawi M. M., Al-Ajlouni Z. I. Effect of different concentrations of carbon source, salinity and gelling agent on in vitro growth of fig (*Ficus carica* L.) // *African Journal of Biotechnology*. – 2013. – T. 12. – №. 9.
4. Pipattanawong N. et al. Improvement of propagation by hardwood cuttings with and without using plastic pavilions in fig (*Ficus carica* L.) // *Agriculture and Natural Resources*. – 2008. – T. 42. – №. 2. – S. 207-214.
5. Mirzaev A.E. "Surxondaryo viloyatining shimoliy hududi sharoitida mevali, subtropik o'simliklar, ularning klonlari va uzumning istiqbolli, mahalliy, introduksiya qilingan yuqori sifatli kompleks xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan yangi navlarini o'rganish va ajratish" mavzusidagi amaliy loyihaning 2015-2017 yillardagi ilmiy ishlari.
6. Mirzaev A.E., Ochildiev J.M. "Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilikni istiqbolli rivojlantirishda innovatsion agrotexnologiyalarning ahamiyati" mavzusidagi respub- lika ilmiy va ilmiy-texnik anjumani maqolalar to'plami. Toshkent-2019 y.
7. Boliani A. C. et al. Advances in propagation of *Ficus carica* L. // *Revista Brasileira de Fruticultura*. – 2019. – Vol. 41. – pp. e-026.
8. Danthu P. et al. Vegetative propagation of some West African *Ficus* species by cuttings // *Agroforestry systems*. – 2002. – Vol. 55. – No. 1. – pp. 57-63.
9. Акопов И.Е. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применения. Т.: Медитсина, 1990. – б 371-372.
10. Ермакова Н.Е., Камалетдинова Э.Р. Технология вегетативного размножения *Фигус carica* // В мире научных открытий. – 2016. – С. 170-173.